

ANÁLISIS SENSORIAL: PRUEBAS ORIENTADAS AL CONSUMIDOR

Autor:

JUAN SEBASTIÁN RAMÍREZ-NAVAS

UNIVERSIDAD DEL VALLE
CALI – COLOMBIA
2012

Para consultas o comentarios, ponerse en contacto con:

Juan Sebastián Ramírez-Navas

Ingeniero Químico, Doctor en Ingeniería

Facultad de Ingeniería, Escuela de Ingeniería de Alimentos, Universidad del Valle

Sede Meléndez. Calle 13 No 100-00, Edificio 338, 2º piso, Espacio 2023. Cali, Colombia.

e-mail: juan.sebastian.ramirez@correounivalle.edu.co

Las opiniones expresadas en este documento no son necesariamente opiniones de la Revista ReCiTeIA, de sus órganos o de sus funcionarios. ReCiTeIA no se hace responsable de materiales con derecho de autor tomados sin autorización por los propios autores.

reciteia

Edición:

2012 © ReCiTeIA.

ISSN 2027-6850

Cali – Valle – Colombia

e-mail: reciteia@gmail.com

url: <http://revistareciteia.es.tl/>

Análisis sensorial: pruebas orientadas al consumidor

Juan Sebastián Ramírez-Navas
Universidad del Valle – Colombia

CONTENIDO

Lista de Tablas	85
Lista de Figuras	85
Resumen	86
Abstract	86
1 Introducción	86
2 pruebas cuantitativas de consumo	87
2.1 Escalas de intervalo	88
2.2 Pruebas de preferencia	89
2.2.1 Prueba de preferencia pareada	89
2.3 Pruebas de aceptabilidad	90
2.3.1 Prueba de aceptabilidad por ordenamiento	90
2.3.2 Prueba Hedónica (escala de nueve puntos)	91
3 Pruebas cualitativas de consumo	93
3.1 Grupos focales	93
4 Herramientas Estadísticas aplicadas a las POC	93
4.1 Análisis Conjunto	93
4.2 Análisis del componente principal	94
4.3 Análisis y representación de resultados	95
4.3.1 Mapa interno de preferencia	95
4.3.2 Mapa externo de preferencia	96
4.3.3 Ejemplo de aplicación de PM	96
5 Conclusiones	97
6 Bibliografía	97

LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Orden de presentación balanceado para tres muestras	91
---	----

LISTA DE FIGURAS

Figura 1. Ejemplos de escalas de intervalo comúnmente utilizadas: a) escala lineal para intensidad de una característica [Stone y Sidel, 2004], b) línea para las pruebas de aceptación [Lawless y Heymann, 2010], y c) escala facial [Chen <i>et al.</i> , 1996]	88
Figura 2. Boleta de evaluación para la prueba de preferencia pareada de yogurt	89
Figura 3. Boleta de evaluación para la prueba de aceptabilidad por ordenamiento de la textura de queso Mozzarella	90
Figura 4. Boleta para prueba hedónica de 9 puntos utilizada para evaluar atributos sensoriales de leches chocolatadas	92
Figura 5. Mapa de preferencias y gráfico de contornos [Addinsoft, 2012]	97

Análisis sensorial: pruebas orientadas al consumidor

RESUMEN

En el diseño de cualquier producto alimenticio nuevo o modificado es importante considerar lo que agrada, lo que desagrada y las preferencias de los grupos consumidores a quienes se destinan. Hacerlo optimiza la probabilidad de conseguir un efecto positivo, especialmente para beneficio de los productores, elaboradores y consumidores. En este trabajo de revisión se expone la importancia de las pruebas sensoriales orientadas al consumidor y su aplicación en la industria alimentaria. Concluyéndose que al utilizar correctamente las pruebas orientadas al consumidor se tendrá un impacto significativo sobre el crecimiento y desarrollo a largo plazo del análisis sensorial.

Palabras clave: Pruebas de aceptación, pruebas de preferencia, análisis conjunto, análisis de componente principal, mapeo de preferencia.

ABSTRACT

It is important to consider what you like, dislike and what the preferences of the consumer groups who were intended in the design of any new or modified food product. Doing so optimizes the likelihood of getting a positive effect, especially for the benefit of producers, processors and consumers. In this review outlines the importance of sensory testing and consumer-oriented application in the food industry. Concluding that the correct use of consumer-oriented tests have a significant impact on growth and long-term development of sensory analysis.

Keywords: Acceptability testing, preference testing, conjoint analysis, principal component analysis, preference mapping

1 INTRODUCCIÓN

Para lograr un mejor desempeño en la investigación y desarrollo de nuevos productos alimenticios el conocimiento científico y objetivo del consumidor es un referente obligado, éste se logra aplicando técnicas combinadas de investigación de mercados mediante métodos (análisis multivariante) y análisis sensorial, que permiten un estudio más profundidad del consumidor [Mora *et al.*, 2006].

El análisis sensorial es la disciplina científica utilizada para evocar, medir, analizar e interpretar las reacciones a aquellas características de alimentos y otras sustancias, que son percibidas por los sentidos de la vista, olfato, gusto, tacto y oído [Lawless y Heymann, 2010]. Esta disciplina comprende un conjunto de técnicas para la medida precisa de las

respuestas humanas a los alimentos e intenta aislar las propiedades sensoriales y aportar información útil para el desarrollo de productos, control durante la elaboración, vigilancia durante el almacenamiento, entre otras.

Las pruebas de análisis sensorial permiten traducir las preferencias de los consumidores en atributos bien definidos para un producto. La información sobre los gustos y aversiones, preferencias y requisitos de aceptabilidad, se obtiene empleando métodos de análisis denominados pruebas orientadas al consumidor [Watts *et al.*, 1989]. Arrabal y Ciappini [2000] señalan que estas pruebas deben realizarse exclusivamente con consumidores y no con evaluadores entrenados.

Las consultas a consumidores, se manejan con un enfoque diferente al perfil sensorial descriptivo, pretendiendo estimar la respuesta de la población potencial de consumidores del producto respecto al gusto. El catador evalúa simplemente el grado de aceptabilidad del producto y su preferencia.

En este trabajo de revisión se expone la importancia de las pruebas sensoriales orientadas al consumidor y su aplicación en la industria alimentaria. Se presentan además algunas metodologías básicas y maneras de representar los resultados.

2 PRUEBAS CUANTITATIVAS DE CONSUMO

Las pruebas empleadas para evaluar la preferencia, aceptabilidad o grado en que gusta un producto se conocen como "pruebas cuantitativas de consumo" o "pruebas orientadas al consumidor" (POC), ya que se llevan a cabo con paneles de consumidores no entrenados. Existen tres dimensiones básicas en este tipo de investigación: a) sensorial o hedónica, b) conveniencia (facilidad para comprar, transportar, conservar, etc.), y, c) beneficios del producto relacionados con la salud.

La selección y aceptación de un nuevo producto alimenticio depende de muchos factores. Álvares D. *et al.* [2008] indican que el desarrollo de pruebas de análisis sensorial, adaptadas al perfil del consumidor, permiten identificar preferencias o rechazos relacionados a la creación de hábitos y prácticas alimentarias.

La evaluación de las expectativas y la satisfacción del consumidor con el producto pueden ser estudiadas a través de cuestionarios y entrevistas [Lawless y Heymann, 2010]. En las POC, se selecciona una muestra aleatoria, compuesta de posibles usuarios, entre 70 a 500 personas, con el fin de obtener información sobre la aceptación o preferencias de los consumidores. Los resultados se utilizan para predecir actitudes de una población determinada. Las pruebas pueden realizarse en un lugar central tal como un mercado, una escuela, centro comercial o centro comunitario, o también en los hogares de los consumidores. Es recomendable utilizar un panel lo más numeroso posible. Este tipo de panel es capaz de indicar la relativa aceptabilidad de un producto y también identificar defectos en productos [Watts *et al.*, 1989].

Las pruebas de preferencia y aceptación son las más conocidas [Lawless y Heymann, 2010], se usan indistintamente, pero son dos métodos distintos [Drake, 2007]. En las pruebas de preferencia, a los consumidores se les solicita que indiquen cuál es la muestra de su preferencia. Mientras que en las pruebas de aceptación a los consumidores se presentan los productos y se les pidió que indiquen su nivel de agrado en una escala.

A continuación se exponen algunos conceptos y metodologías empleados en este tipo de análisis.

2.1 ESCALAS DE INTERVALO

Generalmente para el análisis sensorial se emplean escalas de intervalo con el objetivo de asegurar la validez de los métodos estadísticos paramétricos utilizados corrientemente en el procesamiento de los resultados, aunque las proporcionales se ajustan más al mecanismo de la percepción cuando se evalúan estímulos simples [Torricella Morales *et al.*, 2007]. Las escalas de intervalo permiten ordenar muestras, de acuerdo a la magnitud de una sola característica del producto o de acuerdo a la aceptabilidad o preferencia, además indican el grado de diferencia entre muestras. Éstas se emplean tanto en las POC como en las orientadas al producto. En las POC se registra el grado de satisfacción, el nivel de preferencia o la aceptabilidad de los productos [Watts *et al.*, 1989]. En la Figura 1 se muestran algunos ejemplos.

Figura 1. Ejemplos de escalas de intervalo comúnmente utilizadas: a) escala lineal para intensidad de una característica [Stone y Sidel, 2004], b) línea para las pruebas de aceptación [Lawless y Heymann, 2010], y c) escala facial [Chen *et al.*, 1996].

2.2 PRUEBAS DE PREFERENCIA

En las pruebas de preferencia, a los consumidores se les presentan dos o más muestras y se les pidió que indicaran cuál es la muestra de su preferencia [Drake, 2007]. Si hay más de dos muestras se puede solicitar a los consumidores que ordenen su preferencia (mayor a menor). Son prueba de fácil realización y la pregunta es comprendida por los consumidores de todas las edades, incluso aquellas con poca preparación [Clark *et al.*, 2009]. Para determinar las diferencias se aplica análisis estadístico no paramétrico [Drake, 2007]. Sin embargo, un inconveniente principal es que no se determina el nivel de gusto [Clark *et al.*, 2009].

Estas pruebas permiten a los consumidores seleccionar entre varias muestras, indicando si prefieren una muestra sobre otra o si no tienen preferencia. La prueba de preferencia más sencilla es la prueba de preferencia pareada; también se utilizan frecuentemente para determinar la preferencia las pruebas de ordenamiento y de categorías [Watts *et al.*, 1989].

2.2.1 Prueba de preferencia pareada

La comparación de pares es probablemente el primer método formal desarrollados para evaluar las preferencias [Cover, 1936]. En esta prueba los panelistas responden a la pregunta ¿cuál de las dos muestras codificadas prefieren?, ellos deben seleccionar una, incluso si ambas muestras les parecen idénticas. Las dos muestras (A y B) se presentan en recipientes idénticos, codificados con números aleatorios de 3 dígitos. En esta prueba se permite saborear (probar) la muestra varias veces, si es necesario [Watts *et al.*, 1989].

<p>Nombre _____</p> <p>Fecha _____</p> <p>Frente a usted se presentan dos muestras de yogurt, por favor pruebe cada una de ellas, empezando con la muestra de la izquierda. Haga un círculo al número de la muestra que prefiere. Usted debe escoger una muestra, aunque no esté seguro.</p> <p style="text-align: center;">631 228</p>
--

Figura 2. Boleta de evaluación para la prueba de preferencia pareada de yogurt

En la Figura 2 se presenta un ejemplo de una boleta de evaluación para una prueba de preferencia pareada de yogurt. En la boleta se indica el orden en que los panelistas evaluarán las muestras. Los resultados se analizan utilizando una prueba binomial de dos extremos, que es apropiada porque puede escoger cualquiera de las dos muestras, ya que la dirección de la preferencia no puede determinarse de antemano [Watts *et al.*, 1989]. En la literatura se describen el análisis estadístico de múltiples comparaciones por pares y una variedad de análisis multidimensionales útiles para estudios de preferencia complejos [Schiffman *et al.*, 1981].

2.3 PRUEBAS DE ACEPTABILIDAD

Las pruebas de aceptación también se conocen como de *nivel de agrado* (hedónicas) [Clark *et al.*, 2009]. Son un componente valioso y necesario de todos los programas sensoriales [Stone y Sidel, 2004]. Se emplean para determinar el grado de aceptación de un producto por parte de los consumidores y según su tipo permiten medir cuánto agrada o desagrade dicho producto. La aceptabilidad de un producto generalmente indica el uso real del producto (compra y consumo) [Watts *et al.*, 1989]. Para determinar la aceptabilidad de un producto se pueden usar pruebas de ordenamiento, escalas categorizadas y pruebas de comparación pareada. Amerine *et al.* [1965] describen otros métodos, que en su mayor parte están asociados con las categorías de productos particulares o con una compañía específica. A continuación se presentan dos tipos de pruebas ampliamente utilizadas:

2.3.1 Prueba de aceptabilidad por ordenamiento

En esta prueba se les pide a los panelistas que ordenen las muestras codificadas, con base a su aceptabilidad. Usualmente, no se permite la ubicación de dos muestras en la misma posición. Para esto se entregan a cada panelista tres o más muestras en recipientes idénticos, codificados con números aleatorios de tres dígitos. Todas las muestras se presentan simultáneamente, en un orden balanceado o en un orden aleatorio. En esta prueba es posible saborear las muestras más de una vez. En la Figura 3 se presenta un ejemplo de boleta de evaluación de la prueba de aceptabilidad por ordenamiento.

Nombre _____	
Fecha _____	
Frente a usted se presentan tres muestras de queso Mozzarella, por favor pruebe cada una de ellas en el orden indicado. Asigne el valor 1 a la que tenga la textura más aceptable; el 2 a la que le siga; y el 3 a la que tenga la textura menos aceptable. Evite asignar el mismo rango a dos muestras.	
Código	Rango asignado
_____	_____
_____	_____
_____	_____

Figura 3. Boleta de evaluación para la prueba de aceptabilidad por ordenamiento de la textura de queso Mozzarella

Los datos se analizan, sumando el total de los valores de posición asignados a cada muestra y determinando las diferencias significativas entre muestras comparando los totales de los valores de posición de todos los posibles pares de muestras utilizando la prueba de Friedman.

Newell y MacFarlane [1987] publicaron tablas de *Diferencias Críticas Absolutas de la Suma de Rangos para las Comparaciones de "Todos los Tratamientos" a un Nivel de Significancia de 5% y Diferencias Críticas Absolutas de la Suma de Rangos para las*

Comparaciones de "Todos los Tratamientos" a un Nivel de Significancia de 1% con la información necesaria para realizar esta prueba (3-100 panelistas y 3-12 muestras). Las diferencias entre todos los posibles pares se comparan con el valor crítico de una de estas tablas, con base a un nivel de significancia determinado y al número de panelistas y muestras empleadas en la prueba. Si la diferencia entre los pares totales de valores de posición es superior al valor crítico de la tabla, se concluye que el par de muestras es significativamente diferente al nivel de significancia seleccionado [Watts *et al.*, 1989].

2.3.2 Prueba Hedónica (escala de nueve puntos)

La escala más utilizada es la escala hedónica de 9 puntos [Drake, 2007], aunque también existen variantes de ésta, como son la de 7, 5 y 3 puntos o la escala gráfica de cara sonriente que se utiliza generalmente con niños [Stone y Sidel, 2004]. La escala de 9 puntos es una escala bipolar. Desde su invención en la década de 1940 [Jones *et al.*, 1955; Peryam y Haynes, 1957] se ha utilizado extensamente en una amplia variedad de productos y con un éxito considerable [Clark *et al.*, 2009; Schutz y Cardello, 2001; Stone y Sidel, 2004]. Es la prueba recomendada para la mayoría de estudios, o en proyectos de investigación estándar, donde el objetivo es simplemente determinar si existen diferencias entre los productos en la aceptación del consumidor.

A los panelistas se les pide evaluar muestras codificadas de varios productos, indicando cuanto les agrada cada muestra, marcando una de las categorías en la escala, que va desde "me gusta extremadamente" hasta "me disgusta extremadamente". Cabe resaltar que la escala puede ser presentada gráfica, numérica o textualmente, horizontal o verticalmente y se utiliza para indicar las diferencias en gusto del consumidor de los productos [Clark *et al.*, 2009]. En esta escala es permitido asignar la misma categoría a más de una muestra [Watts *et al.*, 1989]. Las muestras se presentan en recipientes idénticos, codificados con números aleatorios de 3 dígitos. Las muestras se codifican con números aleatorios. El orden de presentación de las muestras puede ser aleatorizado para cada panelista o de ser posible, balanceado. En un orden de presentación balanceado, cada muestra se sirve en cada una de las posibles posiciones que puede ocupar (primera, segunda, tercera, etc.) un número igual de veces [Watts *et al.*, 1989]. Macfie *et al.* [1989] y Stone y Sidel [2004] exponen diferentes órdenes de presentación con ejemplos de diseños balanceados para 3, 4, 5 y 12 muestras.

Tabla 1. Orden de presentación balanceado para tres muestras

Número del panelista	Orden de presentación de la muestra					
	Primero		Segundo		Tercero	
1	123	(A)	138	(A)	760	(B)
2	123	(B)	760	(A)	138	(A)
3	345	(A)	123	(B)	138	(A)
4	760	(B)	345	(B)	123	(A)
5	760	(A)	123	(B)	345	(B)
6	138	(B)	760	(A)	345	(B)

En la Tabla 1 se observa un orden de presentación balanceado para tres muestras. Las muestras se pueden presentar todas al mismo tiempo o una a una; la presentación simultánea de las muestras es preferible ya que, es más fácil de administrar y le permite a los panelistas volver a evaluar las muestras si así lo desean y además, hacer comparaciones entre las muestras. En la Figura 4 se da un ejemplo de boleta para prueba hedónica.

Nombre: _____				
Fecha: _____				
INSTRUCCIONES				
Frente a usted se presentan cuatro muestras de leche chocolatada. Por favor, observe y pruebe cada una de ellas, yendo de izquierda a derecha. Indique el grado en que le gusta o le disgusta cada atributo de cada muestra, de acuerdo al puntaje/categoría, escribiendo el número correspondiente en la línea del código de la muestra.				
Puntaje	Categoría	Puntaje	Categoría	
1	me disgusta extremadamente	6	me gusta levemente	
2	me disgusta mucho	7	me gusta moderadamente	
3	me disgusta moderadamente	8	me gusta mucho	
4	me disgusta levemente	9	me gusta extremadamente	
5	no me gusta ni me disgusta			
CÓDIGO	Calificación para cada atributo			
	OLOR	COLOR	SABOR	TEXTURA

Figura 4. Boleta para prueba hedónica de 9 puntos utilizada para evaluar atributos sensoriales de leches chocolatadas.

Para el análisis de los datos, los puntajes numéricos para cada muestra, se tabulan y analizan utilizando análisis de varianza (ANOVA) con la prueba de Tukey ($\alpha = 0,05$), para determinar si existen diferencias significativas en el promedio de los puntajes asignados a las muestras. En el análisis de varianza (ANOVA), la varianza total se divide en varianza asignada a diferentes fuentes específicas. La varianza de las medias entre muestras se compara con la varianza de dentro de la muestra (llamada también error experimental aleatorio). Si las muestras no son diferentes, la varianza de las medias entre muestras será similar al error experimental. La varianza correspondiente a los panelistas o a otros efectos de agrupación en bloque, puede también compararse con el error experimental aleatorio [Watts *et al.*, 1989]. Además, se pueden comparar los datos de consumo (escala hedónica) empleando en el análisis la prueba no paramétrica de Friedman con el procedimiento Nemenyi [Bayarri *et al.*, 2012]. Mediante el uso del análisis de conglomerados (CWM, por sus siglas en inglés) se puede identificar subgrupos de consumidores con preferencias diferentes [Vigneau *et al.*, 2011; Vigneau y Qannari, 2002]. Para modelar la varianza de los

datos de aceptación del consumidor se puede emplear regresión por mínimos cuadrados parciales (PLSR, por sus siglas en inglés) [Wold *et al.*, 2001].

3 PRUEBAS CUALITATIVAS DE CONSUMO

Existen otras pruebas, centradas en el conocimiento cualitativo, que proveen conocimientos sobre las percepciones del consumidor, sus necesidades y deseos, que es de utilidad en el desarrollo de productos, publicidad y cuestionarios cuantitativos. Las pruebas principales de este grupo son el grupo focal y la entrevista.

3.1 GRUPOS FOCALES

Son un ejemplo de una herramienta de investigación cualitativa en la que un moderador con experiencia dirige un grupo de 8 a 12 participantes a través de una discusión guiada. La conversación dura típicamente de 1,5 a 2 h. La sesión es grabada o filmada en video, u observada por individuos externos a la sesión que registran los temas comunes. De esta manera se pueden obtener las opiniones subjetivas acerca de los atributos del producto, las preferencias y motivaciones [Budden, 1999; Côté-Arsenault y Morrison-Beedy, 2005; Duggleby, 2004; Halcomb *et al.*, 2007; Krueger y Casey, 2000; Leask *et al.*, 2001]. Esta prueba se utiliza ampliamente en la investigación de mercado [Drake, 2007]. En estudios de distintos alimentos se han utilizado grupos focales para examinar una serie de temas, incluyendo preferencia, seguridad y el uso de alimentos [Bovell-Benjamin *et al.*, 2009; Lalor *et al.*, 2011; McGee *et al.*, 2008; Subba Rao *et al.*, 2007]. Generalmente, un grupo focal se lleva a cabo por triplicado, los temas comunes y las opiniones de consenso debe ser coherente entre los 3 grupos (similares) para considerar validos los resultados [Krueger y Casey, 2000].

4 HERRAMIENTAS ESTADÍSTICAS APLICADAS A LAS POC

4.1 ANÁLISIS CONJUNTO

El Análisis Conjunto (AC), llamado también modelo composicional multiatributo, es una metodología de carácter descomposicional, es decir, en la que los entrevistados valoran únicamente distintas alternativas o perfiles, a partir de las cuales se obtienen las preferencias [Ramírez Hurtado *et al.*, 2007]. Se utiliza específicamente para entender cómo los consumidores desarrollan preferencias hacia un producto [Mora *et al.*, 2006]. Además permite determinar las características que constituyen el perfil del alimento preferido por los consumidores, así como una valoración de la importancia de cada una de dichas características.

Esta técnica parte de las preferencias que muestran los consumidores hacia distintas configuraciones de un producto para llegar a estimar unos valores métricos (denominados utilidades) de cada característica percibida (en términos de niveles de atributo) incluida en

el análisis [Picón Prado y Varela Mallou, 2000]. El perfil del alimento está formado por varias características o elementos (carácter multiatributo). La teoría del consumidor supone que el consumidor establece sus preferencias sobre las características de los bienes más que sobre los bienes en sí mismos [Lancaster, 1966]. Por lo tanto, el objetivo fundamental de esta técnica consiste en proporcionar información sobre la estructura de las preferencias que los consumidores manifiestan por distintas características de un producto. Estas preferencias se relacionan directamente con los beneficios que los consumidores esperan obtener de los atributos de un producto [Picón Prado y Varela Mallou, 2000].

Como medida fundamental en el AC se obtiene la utilidad global, es decir, la satisfacción total que reporta a un individuo un bien. La utilidad global se obtiene a partir de conjunto de valores o utilidades parciales que relacionan los niveles de los distintos atributos con las preferencias de los consumidores, suponiendo alguna regla de composición [Lévy y Varela, 2003]. Normalmente, este método supone que la preferencia de una alternativa es una función aditiva de los valores o utilidades parciales asignados a los niveles de los atributos que componen dicha alternativa. Para poder aplicar el AC es necesario previamente identificar los atributos que van a formar parte del estudio. Una vez que se han identificado se establecen los niveles, que constituyen las medidas reales en la construcción de los atributos, buscando una similitud con la realidad, de forma que se incremente la creencia y consecuentemente la validez de las preferencias [Ramírez Hurtado *et al.*, 2007]. Esta metodología se ha empleado en el estudio de la intensidad de compra [Grunert *et al.*, 2004], segmentación de mercados [Picón Prado y Varela Mallou, 2000], incremento de la precisión en la selección [Lund *et al.*, 2007], entre otros.

4.2 ANÁLISIS DEL COMPONENTE PRINCIPAL

El análisis del componente principal (ACP) es una técnica utilizada para reducir la dimensionalidad de un conjunto de datos, para hallar las causas de su variabilidad y ordenarlas por importancia. Existen muchos métodos para determinar el número de componentes relevantes en el ACP, ya que la forma de seleccionar los componentes es diferente dependiendo de los objetivos del investigador [Ferré, 1995]. El ACP busca la proyección según la cual los datos queden mejor representados en términos de mínimos cuadrados. Se emplea ampliamente en el análisis exploratorio de datos y para construir modelos predictivos.

Varios estudios se han realizado empleando esta herramienta con interesantes resultados, por ejemplo: Chapman *et al.* [2001] identificaron los componentes principales (CP) que contribuyen a la evaluación sensorial de la leche ultrapasteurizada, y desarrollaron un modelo para predecir la calidad de la leche ultrapasteurizada como una función de cuantificación de CP. Fievez *et al.* [2003] aplicaron ACP para dilucidar mutuas relaciones metabólicas entre los ácidos grasos de la leche (AG) y para ilustrar el origen de los AG de la leche, en particular, C17: 1 y cis-9, trans-11 ácido linoleico conjugado. Bogue y Ritson [2006] identificaron mediante ACP los atributos intrínsecos y extrínsecos que determinan las preferencias de los consumidores para una gama de productos lácteos ricos en grasa y bajos en grasa.

4.3 ANÁLISIS Y REPRESENTACIÓN DE RESULTADOS

Existen diversas formas para representar los resultados de un análisis sensorial, entre ellos están los gráficos estadísticos, por ejemplo los histogramas de frecuencia en los que se representan los datos de gusto obtenidos para cada muestra en los que se identifica la información sobre las características de distribución de datos.

Desde hace unos años para acá, está tomando fuerza la cartografía de preferencia o mapeo de preferencias (PM por sus siglas en inglés correspondientes a *Preference Mapping*) [Arditti, 1997]. El PM ayuda a los científicos a comprender los atributos descriptivos sensoriales que influyen en las preferencias del consumidor [McEwan, 1996; Murray y Delahunty, 2000]. Este nuevo enfoque es esencial ya que sobre su base los equipos de mercadeo e investigación y desarrollo podrán adaptar los productos al gusto de los consumidores. Las técnicas de PM se utilizan comúnmente para examinar la relación entre los datos descriptivos sensoriales y las respuestas de los consumidores [McEwan, 1996].

El éxito de un producto depende, sobre todo, del grado de aceptación de los consumidores. De hecho, la preferencia de un producto es un buen indicador de la predicción de su consumo. Por eso, es absolutamente necesario en los lanzamientos de nuevos productos conocer cuáles son las preferencias de los consumidores. El PM es una técnica de investigación de mercado, que relaciona la preferencia de los consumidores con las características del producto (perfil organoléptico). Es una herramienta que además permite identificar y cuantificar los atributos sensoriales que influyen en la preferencia de una categoría de productos posibilitando la segmentación en grupos de preferencias similares y la identificación de nuevos nichos de mercado. Mediante esta técnica se puede minimizar el riesgo implícito en el lanzamiento de un nuevo producto, además de ofrecer información valiosa para los departamentos de Investigación y Desarrollo y Mercadeo.

El PM se subdivide en dos categorías: mapa interno de preferencia (IPM) y mapa externo de preferencia (EPM). Ambas técnicas se han aplicado en un número creciente de estudios de investigación [Bogue y Ritson, 2006; Drake *et al.*, 2009; Hough y Sanchez, 1998; Kaaki *et al.*, 2012; Krause *et al.*, 2007; Martínez *et al.*, 2002; Murray y Delahunty, 2000; Pagliarini *et al.*, 1997; Ritvanen *et al.*, 2010; Young *et al.*, 2004] con resultados muy interesantes. A continuación se describen brevemente cada una de ellas:

4.3.1 Mapa interno de preferencia

También se denomina método de análisis multidimensional de datos de preferencia, Consiste en un ACP efectuado sobre la matriz de los datos de preferencia, como individuos los productos estudiados y como variables los consumidores, que se lleva a cabo en una matriz de covarianza para permitir las diferencias en la intensidad de las preferencias de los consumidores a ser expresada [Guinard, 2008]. El mapa de preferencia corresponde al gráfico en dos o tres dimensiones de los individuos y variables. La IPM permite generar un

mapa de los productos sobre el cual se puede identificar las preferencias de consumidores o grupos de consumidores representados en forma de vectores.

4.3.2 Mapa externo de preferencia

Este método permite unir las preferencias expresadas por los consumidores a las características físico-químicas, sensoriales o económicas de los productos, mediante una regresión de preferencias individuales del consumidor en los dos primeros componentes principales de la matriz de covarianza de las calificaciones de análisis descriptivos o de otro tipo a través de productos [Guinard, 2008]. Para esto es necesaria información adicional que describa los productos en función de los criterios. A la inversa de lo que se hace para el mapa interno, la primera etapa consiste en hacer un mapa de los productos en función de sus características. En la EPM, las dimensiones del espacio de análisis descriptivo son las variables de predicción, mientras que la aceptabilidad del consumidor es la variable de respuesta [Young *et al.*, 2004]. Eso se puede hacer con un ACP, un Análisis Factorial de Correspondencia (AFC) o un análisis procrusteano generalizado (APG). La representación obtenida se llama mapa sensorial. El método consiste en modelizar para cada consumidor (o grupo de consumidores) las calificaciones que ha asignado a los diferentes productos en función de las características de éstos, con el objetivo de representar a los consumidores en el mapa sensorial. El método se fundamenta en cuatro tipos de modelos [Schlich y McEwan, 1992]:

4.3.3 Ejemplo de aplicación de PM

Un interesante ejemplo de PM es presentado por Addinsoft en la página web de su aplicación XL Stat@[Addinsoft, 2012]. Donde se describe el método PREFMAP. A continuación se presenta un breve resumen de dicho ejemplo:

El ejemplo se lleva a cabo con los datos generados por Schlich y McEwan [1992]), los cuales se componen de dos subconjuntos: a) las notas de aceptabilidad atribuidas a 10 tipos de chips del comercio por 99 consumidores, y b) las notas medias proporcionados por 8 expertos a los 10 chips según 4 atributos de textura y 7 atributos de flavor.

Cuando se interpreta tanto el PM obtenido como el círculo de las correlaciones del ACP (ver Figura 5), se observa que los consumidores del grupo 3 prefieren los chips que no están demasiado cocidos y que no son demasiado crujientes. El grupo 6 prefiere los chips crujientes y no los chips grasosos. Es difícil definir la preferencia del grupo 2, parece que no les gustan los chips firmes (punto anti-ideal), ni los chip salados (el punto está cerca del origen).

En la Figura se observa además que a los grupos 1, 4, 6, 7 y 8 no les gustan los chips 4, caracterizado por un gusto terroso, poco azucarado y poco salado. Los chips 8 son los preferidos por la mayoría de los grupos, excepto por el grupo 9. Con esta información los equipos de mercadeo e I&D podrán encaminar la creación de nuevos chips hacia la dirección correcta.

Mapa de preferencias y gráfico de contornos

Figura 5. Mapa de preferencias y gráfico de contornos[Addinsoft, 2012]

5 CONCLUSIONES

Las pruebas orientadas al consumidor y las herramientas afines son recursos que tienen un papel importante en el éxito del desarrollo e investigación cuando se quiere introducir un nuevo producto al mercado, al reformular un producto, es decir, cuando se cambia uno o varios de sus ingredientes, procesos o simplemente de envase, o cuando se desea realizar vigilancia de la competencia. Además permiten recoger información de diagnóstico sobre las razones detrás de los gustos y disgustos de los consumidores. Usadas correctamente las POC tendrán un impacto significativo sobre el crecimiento y desarrollo a largo plazo del análisis sensorial.

6 BIBLIOGRAFÍA

ADDINSOFT. Running a Preference Mapping in XLSTAT. 2012, [citado 27 de febrero]. Disponible en: <<http://www.xlstat.com/es/>>.

ÁLVARES D., S.M., ZAPICO T., J. Y DE AGUIAR CARRAZEDO T., J.A. Adaptación de la escala hedónica facial para medir preferencias alimentarias de alumnos de pre-escolar. Revista chilena de nutrición, 2008, vol. 35, no. 1, p. 38-42.

AMERINE, M.A., PANGBORN, R.M. Y ROESSLER, E.B. *Principles of sensory evaluation of food*. New York, NY. USA: Academic Press, 1965. 602 p.

- ARDITTI, S. Preference mapping: A case study. *Food Quality and Preference*, 1997, vol. 8, no. 5–6, p. 323-327.
- ARRABAL, M.V. Y CIAPPINI, M.C. Prueba de aceptabilidad en miel. *INVENIO*, 2000, vol. 3, no. 4-5, p. 141-147.
- BAYARRI, S., MARTÍ, M.A.R., CARBONELL, I. Y COSTELL, E. Identifying drivers of liking for commercial spreadable cheeses with different fat content. *Journal of Sensory Studies*, 2012, vol. 27, no. 1, p. 1-11.
- BOGUE, J. Y RITSON, C. Integrating consumer information with the new product development process: the development of lighter dairy products. *International Journal of Consumer Studies*, 2006, vol. 30, no. 1, p. 44-54.
- BOVELL-BENJAMIN, A.C., DAWKIN, N., PACE, R.D. Y SHIKANY, J.M. Use of focus groups to understand African-Americans' dietary practices: Implications for modifying a food frequency questionnaire. *Preventive Medicine*, 2009, vol. 48, no. 6, p. 549-554.
- BUDDEN, M.C. Focus groups: Theory and practice. *Psychology and Marketing*, 1999, vol. 16, no. 4, p. 369-371.
- CLARK, S., COSTELLO, M., DRAKE, M. Y BODYFELT, F.W. *The sensory evaluation of dairy products*. 2nd ed. New York, NY: Springer, 2009. xv, 573 p.
- CÔTÉ-ARSENAULT, D. Y MORRISON-BEEDY, D. Maintaining your focus in focus groups: Avoiding common mistakes. *Research in Nursing & Health*, 2005, vol. 28, no. 2, p. 172-179.
- COVER, S. A new subjective method of testing tenderness in mear — The paired-eating method. *Journal of Food Science*, 1936, vol. 1, no. 3, p. 287-295.
- CHAPMAN, K.W., LAWLESS, H.T. Y BOOR, K.J. Quantitative descriptive analysis and principal component analysis for sensory characterization of ultrapasteurized milk. *Journal of Dairy Science*, 2001, vol. 84, no. 1, p. 12-20.
- CHEN, A.W., RESURRECCION, A.V.A. Y PAGUIO, L.P. Age appropriate hedonic scales to measure food preferences of young children. *Journal of Sensory Studies*, 1996, vol. 11, no. 2, p. 141-163.
- DRAKE, M.A. Sensory analysis of dairy foods. *Journal of Dairy Science*, 2007, vol. 90, no. 11, p. 4925-4937.
- DRAKE, S.L., LOPETCHARAT, K. Y DRAKE, M.A. Comparison of two methods to explore consumer preferences for cottage cheese. *Journal of Dairy Science*, 2009, vol. 92, no. 12, p. 5883-5897.
- DUGGLEBY, W. Methodological issues in focus group data analysis. *Nursing & Health Sciences*, 2004, vol. 6, no. 2, p. 161-161.
- FERRÉ, L. Selection of components in principal component analysis: A comparison of methods. *Computational Statistics & Data Analysis*, 1995, vol. 19, no. 6, p. 669-682.
- FIEVEZ, V., VLAEMINCK, B., DHANOA, M.S. Y DEWHURST, R.J. Use of principal component analysis to investigate the origin of heptadecenoic and conjugated linoleic acids in milk. *Journal of Dairy Science*, 2003, vol. 86, no. 12, p. 4047-4053.
- GRUNERT, K.G., BECH-LARSEN, T., LÄHTEENMÄKI, L., UELAND, Ø. Y ÅSTRÖM, A. Attitudes towards the use of GMOs in food production and their impact on buying intention: The role of positive sensory experience. *Agribusiness*, 2004, vol. 20, no. 1, p. 95-107.

- GUINARD, J.-X. Data collection and analysis methods for consumer testing. *En: Food for Health in the Pacific Rim*. Food & Nutrition Press, Inc., 2008, p. 504-516.
- HALCOMB, E.J., GHOLIZADEH, L., DIGIACOMO, M., PHILLIPS, J. Y DAVIDSON, P.M. Literature review: considerations in undertaking focus group research with culturally and linguistically diverse groups. *Journal of Clinical Nursing*, 2007, vol. 16, no. 6, p. 1000-1011.
- HOUGH, G. Y SANCHEZ, R. Descriptive analysis and external preference mapping of powdered chocolate milk. *Food Quality and Preference*, 25 Aug 1998 1998, vol. 9, no. 4, p. 197-204.
- JONES, L.V., PERYAM, D.R. Y THURSTONE, L.L. Development of a scale for measuring soldiers' food preferences. *Journal of Food Science*, 1955, vol. 20, no. 5, p. 512-520.
- KAAKI, D., KEBBE BAGHDADI, O., NAJM, N.E. Y OLABI, A. Preference mapping of commercial Labneh (strained yogurt) products in the Lebanese market. *Journal of Dairy Science*, 2012, vol. 95, no. 2, p. 521-532.
- KRAUSE, A.J., LOPETCHARAT, K. Y DRAKE, M.A. Identification of the Characteristics That Drive Consumer Liking of Butter. *Journal of Dairy Science*, 2007, vol. 90, no. 5, p. 2091-2102.
- KRUEGER, R.A. Y CASEY, M.A. *Focus groups : a practical guide for applied research*. 3rd ed. Thousand Oaks, Calif.: Sage Publications, 2000. xvi, 215 p. p.
- LALOR, F., MADDEN, C., MCKENZIE, K. Y WALL, P.G. Health claims on foodstuffs: A focus group study of consumer attitudes. *Journal of Functional Foods*, 2011, vol. 3, no. 1, p. 56-59.
- LANCASTER, K.J. A new approach to consumer theory. *Journal of Political Economy*, 1966, vol. 74, no. 1, p. 132-157.
- LAWLESS, H.T. Y HEYMANN, H. *Sensory evaluation of food : principles and practices*. 2nd ed. New York: Springer, 2010. xxiii, 596 p.
- LEASK, J., HAWE, P. Y CHAPMAN, S. Focus group composition: a comparison between natural and constructed groups. *Australian and New Zealand Journal of Public Health*, 2001, vol. 25, no. 2, p. 152-154.
- LÉVY, J.P. Y VARELA, J. *Análisis multivariante para las ciencias sociales*. Pearson Prentice Hall, 2003. 870 p.
- LUND, M.S., SAHANA, G., ANDERSSON-EKLUND, L., HASTINGS, N., FERNANDEZ, A., SCHULMAN, N., THOMSEN, B., VIITALA, S., WILLIAMS, J.L., SABRY, A., VIINALASS, H. Y VILKKI, J. Joint analysis of quantitative trait loci for clinical mastitis and somatic cell score on five chromosomes in three nordic dairy cattle breeds. *Journal of Dairy Science*, 2007, vol. 90, no. 11, p. 5282-5290.
- MACFIE, H.J., BRATCHELL, N., GREENHOFF, K. Y VALLIS, L.V. Designs to balance the effect of order of presentation and first-order carry-over effects in hall tests. *Journal of Sensory Studies*, 1989, vol. 4, no. 2, p. 129-148.
- MARTÍNEZ, C., SANTA CRUZ, M., JOSÉ, HOUGH, G. Y VEGA, M.J. Preference mapping of cracker type biscuits. *Food Quality and Preference*, 2002, vol. 13, no. 7-8, p. 535-544.
- MCEWAN, J.A. Preference mapping for product optimization. *En: TORMOD Y EINAR. Data Handling in Science and Technology*. Elsevier, 1996, vol. Volume 16, p. 71-102.

- MCGEE, B.B., RICHARDSON, V., JOHNSON, G.S., THORNTON, A., JOHNSON, C., YADRICK, K., NDIRANGU, M., GOOLSBY, S., WATKINS, D., SIMPSON, P.M., HYMAN, E., STIGGER, F., BOGLE, M.L., KRAMER, T.R., STRICKLAND, E. Y MCCABE-SELLERS, B. Perceptions of factors influencing healthful food consumption behavior in the lower mississippi delta: Focus group findings. *Journal of Nutrition Education and Behavior*, 2008, vol. 40, no. 2, p. 102-109.
- MORA, M., INFANTE, R., ESPINOZA, J.A. Y PREDIERI, S. Actitudes y preferencias de consumidores chilenos e italianos hacia los damascos. *Economía Agraria*, 2006, vol. 10, no. 1, p. 83 - 96.
- MURRAY, J.M. Y DELAHUNTY, C.M. Mapping consumer preference for the sensory and packaging attributes of Cheddar cheese. *Food Quality and Preference*, 2000, vol. 11, no. 5, p. 419-435.
- NEWELL, G.J. Y MACFARLANE, J.D. Expanded tables for multiple comparison procedures in the analysis of ranked data. *Journal of Food Science*, 1987, vol. 52, no. 6, p. 1721-1725.
- PAGLIARINI, E., MONTELEONE, E. Y WAKELING, I.A.N. Sensory profile description of mozzarella cheese and its relationship with consumer preference. *Journal of Sensory Studies*, 1997, vol. 12, no. 4, p. 285-301.
- PERYAM, D.R. Y HAYNES, J.G. Prediction of soldiers' food preferences by laboratory methods. *Journal of Applied Psychology*, Feb 1957, vol. 41, no. 1, p. 2-6.
- PICÓN PRADO, E. Y VARELA MALLOU, J. Segmentando mercados con análisis conjunto. *Psicothema*, 2000, vol. 12, no. 2, p. 453-458.
- RAMÍREZ HURTADO, J.M., RONDÁN CATALUÑA, F.J. Y GUERRERO CASAS, F.M. Selección de franquiciados mediante simulación con análisis conjunto. *Cuadernos de Economía y Dirección de la Empresa*, 2007, vol. 31, no. 1, p. 171-202.
- RITVANEN, T., LILLEBERG, L., TUPASELA, T., SUHONEN, U., EEROLA, S., PUTKONEN, T. Y PELTONEN, K. The characterization of the most-liked reduced-fat Havarti-type cheeses. *Journal of Dairy Science*, 2010, vol. 93, no. 11, p. 5039-5047.
- SCHIFFMAN, S.S., REYNOLDS, M.L. Y YOUNG, F.W. *Introduction to multidimensional scaling : theory, methods, and applications*. New York: Academic Press, 1981. xvi, 413 p. p.
- SCHLICH, P. Y MCEWAN, J.A. Cartographie des Préférences. Un outil statistique pour l'industrie agro-alimentaire. *Sciences des aliments*, 1992, vol. 12, no. 3, p. 339-355.
- SCHUTZ, H.G. Y CARDELLO, A.V. A labeled affective magnitude (LAM) scale for assessing food liking/disliking. *Journal of Sensory Studies*, 2001, vol. 16, no. 2, p. 117-159.
- STONE, H. Y SIDEL, J.L. *Sensory evaluation practices*. Amsterdam ; Boston: Elsevier Academic Press, 2004. xiv, 377 p.
- SUBBA RAO, G.M., SUDERSHAN, R.V., RAO, P., VISHNU VARDHANA RAO, M. Y POLASA, K. Food safety knowledge, attitudes and practices of mothers—Findings from focus group studies in South India. *Appetite*, 2007, vol. 49, no. 2, p. 441-449.
- TORRICELLA MORALES, R.G., ZAMORA UTSET, E. Y PULIDO ALVAREZ, H. *Evaluación sensorial: Aplicada a la investigación, desarrollo y control de la calidad en la industria alimentaria*. 2a ed. Ciudad de La Habana, Cuba: Editorial Universitaria, 2007. 131 p.

VIGNEAU, E., ENDRIZZI, I. Y QANNARI, E.M. Finding and explaining clusters of consumers using the CLV approach. *Food Quality and Preference*, 2011, vol. 22, no. 8, p. 705-713.

VIGNEAU, E. Y QANNARI, E.M. Segmentation of consumers taking account of external data. A clustering of variables approach. *Food Quality and Preference*, 2002, vol. 13, no. 7-8, p. 515-521.

WATTS, B.M., YLIMAKI, G.L., JEFFERY, L.E. Y ELIAS, L.G. *Basic sensory methods for food evaluation*. Ottawa, Ont., Canada: International Development Research Centre, 1989. 170 p.

WOLD, S., SJÖSTRÖM, M. Y ERIKSSON, L. PLS-regression: a basic tool of chemometrics. *Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems*, 2001, vol. 58, no. 2, p. 109-130.

YOUNG, N.D., DRAKE, M., LOPETCHARAT, K. Y MCDANIEL, M.R. Preference mapping of cheddar cheese with varying maturity levels. *Journal of Dairy Science*, 2004, vol. 87, no. 1, p. 11-19.

Hoja en Blanco